

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ

Т.А.Дацюк, В.М.Уляшева

*Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет*

Аннотация. В статье предлагается учитывать дополнительно к установленным предельно-допустимым выбросам (ПДВ) предприятий, которые характеризуют загрязнение воздуха от организованных источников, выбросы «низких» и неорганизованных источников, рассматривая промышленные площадки (ПП) как площадные источники. Предложена последовательность разработки мероприятий по снижению влияния ПП как дополнительных источников загрязнения на примере завода по производству алюминия.

Ключевые слова. Промышленное предприятие, предельно допустимые выбросы, загрязнение атмосферы, вентиляция, численный эксперимент.

Annotation. The article proposes to take into account, in addition to the established maximum permissible emissions (MPI) of enterprises that characterize air pollution from organized sources, emissions from "low" and unorganized sources, considering industrial sites (PP) as areal sources. The sequence of development of measures to reduce the impact of PP as additional sources of pollution is proposed using the example of an aluminum production plant.

Keywords. Industrial enterprise, maximum permissible emissions, atmospheric pollution, ventilation, numerical experiment.

Introduction. Качество воздушной среды крупных промышленных центров, несмотря на совершенствование способов очистки и мероприятий по реконструкции производств, часто не соответствует нормативам требованиям². Вредное воздействие промышленных предприятий ограничивают путем установки нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) [1, 2]. Норматив ПДВ характеризует вклад в загрязнение атмосферы организованных источников. Результаты их рассеивания в атмосфере используют для определения границ санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Расчетная методика [1], реализованная в программном виде, дает надежные результаты при расчете рассеивания высоких и сосредоточенных выбросов, которые поступают в атмосферу, как правило, через системы очистки технологических и вентиляционных выбросов. Однако на производственных территориях имеется большое количество вентиляционных и других «низких» выбросов без очистки, которые в основном участвуют в загрязнении ПП и прилегающих территорий.

В целях борьбы с загрязнением атмосферы предлагается учитывать дополнительно влияние промплощадки (ПП) как площадного источника загрязнения. Для такой оценки предлагается использовать экологический норматив промплощадки (ЭНПП), который учитывает воздействие предприятий

¹ В данной статье не рассматривается загрязнение атмосферы городов выбросами автотранспорта

на загрязнение атмосферы как площадного источника. В качестве базовых величин для оценки ЭНПП рекомендуется принимать среднесуточные концентрации по основным ингредиентам.

Особенно важно разработать ЭНПП для объектов, в которых основным средством обеспечения нормируемых параметров воздушной среды является аэрация. К числу таких объектов, несомненно, относятся металлургические и алюминиевые заводы, воздухообмен в которых достигает сотни тысяч м³/ч.

Объемы аэрации промышленных цехов зависят от аэродинамического режима ПП. Поля скорости и давления ветра оказывают существенное влияние на динамику вентиляционных процессов, в первую очередь, на расчетные воздухообмены. В межкорпусных пространствах имеют место циркуляционные зоны, где происходит накапливание вредных веществ, выбрасываемых из аэрационных фонарей. Загрязненный воздух из межкорпусных пространств через аэрационные проемы поступает обратно в производственные помещения, снижая эффективность вентиляции. Поэтому целесообразно решать вопросы, связанные с организацией аэрационных процессов и оценкой ЭНПП в целом для всего предприятия, рассматривая производственные помещения и окружающую их атмосферу, как единую динамическую систему (ЕДС) [3,4].

Определение ЭНПП особенно важно выполнять при реконструкции предприятий или разработке мероприятий, направленных на снижение загрязнения городской среды промышленных центров.

Задача корректного определения ЭНПП предприятий должна решаться последовательно и включать следующие этапы:

– обеспечение нормируемых параметров микроклимата в производственных помещениях и санитарно-гигиенических условий при нормировании загрязнения воздуха по среднесуточным предельно-допустимым концентрациям (ПДК);

– определение уровня загрязнения воздуха территории ПП с учетом аэродинамического режима и их планировки;

– определение размеров и организация санитарно-защитной зоны (СЗЗ), ограничивающих влияние ПП на селитебную зону. Концентрации вредных веществ на границе СЗЗ не должны превышать ПДК для селитебных территорий.

Перечисленные этапы тесно связаны между собой и их последовательное решение имеет цель – создание методологии определения ЭНПП.

Вопросы обеспечения требуемых параметров микроклимата и стандартов качества воздуха в промышленных помещениях различного назначения при проектировании или реконструкции часто решают с использованием балансовых (интегральных) методов расчета и эмпирических зависимостей, отраженных в

нормативной литературе, что не гарантирует корректных и энергоэффективных решений. Более надежная информация на каждом этапе разработки ЭНПП может быть получена методом математического моделирования [5]. Кроме того, при реконструкции заводов целесообразно использовать результаты натурного обследования производственных корпусов и территории ПП, которые могут использоваться в качестве исходных данных при численном моделировании [6].

Последовательность определение ЭНПП и анализ полученных результатов показан на примере ПП проектируемого завода по производству алюминия, который имеет 4 одинаковых параллельно расположенных корпуса производства алюминия. Приводится сравнение результатов балансовых расчетов и численного моделирования.

Research methods. Современные исследования тепло - и гидрогазодинамических процессов в различных областях неизбежно сталкиваются необходимостью проведения численных экспериментов, с успехом заменяющих трудоемкие натурные и лабораторные эксперименты. В настоящей работе численное моделирование турбулентных потоков при наличии источников и стоков теплоты, газообразных примесей пыли выполнено с использованием программы STAR-CCM+, которая позволяет численно решить систему дифференциальных уравнений Навье-Стокса, неразрывности, сохранения импульса, переноса энергии и примесей [7,8]:

$$\frac{\partial \bar{p}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\bar{\rho} \bar{u}_i + \bar{\rho}' \bar{u}'_i) = S_m$$

$$\rho \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \right) = - \frac{\partial \bar{P}}{\partial x_j} + \mu \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_i} \right) + \frac{\partial \tau'_{ij}}{\partial x_j} + S_i$$

$$\frac{\partial (\bar{\rho} \bar{a})}{\partial t} + \frac{\partial (\bar{\rho} \bar{a} \bar{u}_i)}{\partial x_j} = - \frac{\partial (\bar{\rho} \bar{u}'_j \bar{a}')}{\partial x_j} + \bar{J}_a$$

где t – время; ρ – плотность; μ – коэффициент динамической вязкости; $\bar{u}_j$ – компоненты вектора осредненной скорости по осям координат; τ_{ij} – турбулентные напряжения (дополнительные напряжения Рейнольдса); u'_i, u'_j, T', C' – локальные пульсации скорости, температуры и примеси потока; $\bar{\rho}, \bar{a}$ – осредненные значения удельной плотности скалярной величины; S_m, S_i – интенсивность источников массы и импульса; $\bar{J}_a$ – интенсивность источников примеси.

The results of the study. Воздухообмены на каждый корпус определялись как с применением балансовых методов без учета аэродинамики ПП и численным методом с учетом распределения динамического давления для

летнего и зимнего режимов. Результаты расчетов для летнего режима из условий ассимиляции тепловыделений приведены в табл. 1.

Таблица 1 - Результаты расчетов для летнего режима из условий ассимиляции тепловыделений

Способ расчета, зимний период	$L \cdot 10^6, \text{ м}^3/\text{ч}$	Максимальные концентрации $HF, \text{ мг}/\text{м}^3$	
		в фонаре	в рабочей зоне
Star «ССМ+» без учета давления	19.1	0.12	0.03
Star «ССМ+» при $\Delta P = 6 \text{ Па}$	21.9	0.11	0.15
Балансовый метод	21.6	0.15	0.10

Примечание: ΔP – перепад давлений в аэрационных проемах за счет ветрового потока, L – расход аэрационного воздуха, ПДК $HF = 0.1 \text{ мг}/\text{м}^3$

При использовании балансового метода воздухообмен для летнего периода на 12% выше, чем полученный численным расчетом, а концентрации в уходящем воздухе на 20% выше.

Более наглядно влияние ветрового давления на распределение температуры над электролизером иллюстрирует рис. 1.

**Рис.1. Характер конвективного потока в модуле корпуса от электролизера:
а – балансовый расчет; б – численное моделирование с учетом динамического давления
в аэрационных проемах**

На рис. 2 показано влияние динамического давления в аэрационных проемах на поля скорости воздуха в модуле корпуса алюминия для теплого периода года.

а)

б)

Рис.2. Характер потока воздуха в сечении модуля цеха производства алюминия в теплый период: а – без учета динамического давления в аэрационных проемах; б – с учетом динамического давления

Сравнение результатов расчетов численных расчетов приведено в табл.2. При учете давления – с наветренной стороны корпуса поступает в 7 раз большее количество воздуха при более высокой скорости, что оказывает существенное влияние на распределение концентраций газообразного фтористого водорода HF в корпусе: максимальные концентрации превышают ПДК в 4 раза.

Таблица 2 - Расходы и скорости воздуха в аэрационных проемах корпуса [4]

Условия расчета	Наветренная сторона		Подветренная сторона	
	$L \cdot 10^6, \text{ м}^3/\text{с}$	$U, \text{ м/с}$	$L \cdot 10^6, \text{ м}^3/\text{с}$	$U, \text{ м/с}$
Без учета динамического давления	11.0	1.18	11.0	1.20
С учетом динамического давления	19.3	2.50	2.60	0.33

Примечание: L, U - соответственно расход и модуль средней скорости, ПДК $HF=0,1 \text{ мг/м}^3$

Для оценки ЭНПП проводился расчет рассеивания выбросов из аэрационных фонарей. В качестве основного ингредиента принят фтористый водород (ПДК= $0,1 \text{ мг/м}^3$). В качестве примера на рис. 3 приведено поле концентраций HF для фрагмента ПП и линии тока, характеризующие движение воздуха. Концентрации HF (мг/м^3) в устье аэрационных фонарей принята по расчету внутренней задачи. Расчеты выполнялись для различных направлений ветра с целью выбора минимального уровня загрязнения ПП.

Рис. 3. Поля безразмерных концентраций на ПП алюминиевого завода:

а- вертикальное сечение поле концентраций HF и линии тока, характеризующие движение воздуха; б – горизонтальное сечение, направление ветра перпендикулярно продольной оси корпусов.

Распределение концентраций газообразного фтора на территории ПП неравномерное. Для преобладающего направления ветра (угол $\alpha = 35^\circ$) зафиксирована зона максимальных концентраций, которая локализована (по направлению ветра) за 1 и 2 корпусами; значения концентраций HF без учета фона - 0.05 мг/м^3 . При направлении ветра перпендикулярно продольной оси корпусов загрязняется вся территория ПП, значения концентраций HF без учета фона - 0.04 мг/м^3 .

ВЫВОДЫ

Анализ загрязнения ПП проектируемого завода по производству алюминия показал, что:

- характер загрязнения зависит от направления и скорости ветра;
- максимальные концентрации HF без учета фона - 0.05 мг/м^3 , что в 10 раз превышает ПДК для населенных мест (ПДК = $0,005 \text{ мг/м}^3$);
- в проекте для концентраций HF на ПП приняты значения ПДК = $0,1 \text{ мг/м}^3$.

Эффективность вентиляции для каждого последующего по потоку корпуса, при направлении ветра перпендикулярно продольной оси корпусов, снижается, т.к. концентрации в межкорпусных пространствах увеличиваются. Для 4 корпуса эффективность вентиляции на 30% ниже.

Таким образом, анализ характера загрязнения ПП проектируемого завода по производству алюминия показал, что средние концентрации на ПП в 3 раза ниже ПДК, при значениях ПДК = $0,1 \text{ мг/м}^3$, но в 6 раз выше максимально разовых

концентраций ПДК =0,005 мг/м³ для населенных мест.

Прогнозирование экологической ситуации на ПП позволяет корректно определять необходимые границы СЗЗ с учетом преобладающих направлений ветра, обеспечивая условие ПДК по всем ингредиентам для населенных мест.

Conclusion. Предложена методология определения экологического воздействия промышленных предприятий на основе комплексного подхода к решению задач обеспечения нормируемых параметров микроклимата в производственных помещениях и допустимого уровня загрязнения территории ПП, определению границ санитарно-защитной зоны, исходя из условий планировки и аэродинамического режима ПП с учетом влияния всех источников выбросов, включая площадные, на основе данных натурных исследований и/или инженерных расчетов с применением численного моделирования.

Применение балансовых методов расчета, хотя и позволяет получить близкие численные значения, однако, не позволяет выявить пространственно-временные распределения параметров.

В целях борьбы с загрязнением атмосферы экологический норматив промплощадки (ЭНПП), который оценивает влияние ПП как площадного источника, целесообразно рассматривать как дополнительный вклад предприятий в загрязнение атмосферы.

REFERENCE

1. Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. Минприроды России от 6 июня 2017 года N 273.
2. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
3. Дацюк Т.А. Моделирование рассеивания вентиляционных выбросов. СПбГАСУ, СПб.:2000. - 208 с.
4. Гримитлин А.М., Дацюк Т.А., Денисихина Д.М. Математическое моделирование вентиляционных процессов. СПб.: АВОК. 2013 – 190 с.
5. Bert Blocken Computational Fluid Dynamics for urban physics: Importance, scales, possibilities, limitations and ten tips and tricks towards accurate and reliable simulations Building and Environment, V. 91, pp. 219-245, 2015.
6. Старкова Л.Г., Дацюк Т.А., Уляшева В.М. Численное моделирование аэрации цеха горячей прокатки // Вестник гражданских инженеров. 2022. № 5 (94). - С. 76-82.
7. Datciuk T.A. Aeration of Industrial Buildings/ Datciuk T., Gritmitlin A.// World Applied Sciences Journal 23 (Problems of Architecture and Construction): 50-54, 2013.
8. Datciuk T., Ulyasheva V. Assessment of Certainty of Ventilation Processes Mathematical Modeling / Applied Mechanics and Materials, Volume 725-726, 2015, Pages 1255 -1260.
9. Datciuk T., G. Pozin, V. Ulyasheva Assessment of Certainty of Ventilation Processes Mathematical Modeling/ Applied Mechanics and Materials Vols. 725-726 Chapter 8: Air, Gas and Water Research in Area of Civil Engineering.2014.p.1255-1261
10. Datsyuk T., Leontieva Y. и др. Evaluating and Ensuring the Environmental Safety of Buildings // Proceedings of ECSF 2021 Engineering, Construction, and Infrastructure Solutions for Innovative Medicine Facilities 75-84 // doi.org/10.1007/978-3-030-99877-6_9.